

**СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БИОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
КРОВИ ПАЦИЕНТОВ С ГБ С РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛИЗА
БОЛЬНЫХ С ГБ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19**

Тиловбекова Ш.Д. , Мавлянова Х.А. , Мехриддинова Д.М.

Ташкентская медицинская академия, Ташкент

Актуальность. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 (COronaVIrus Disease-2019), которую вызывает новый штамм коронавируса – SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus-2), явилась причиной стремительного роста числа заболевших и высокой смертности во всем мире [1]. Несмотря на тропизм SARS-CoV-2 к легким, при COVID-19 имеется высокий риск развития полиорганной недостаточности, в т. ч. из-за поражения сердечно-сосудистой системы (ССС). Примерно у 50 % больных, инфицированных SARSCoV-2, выявляется мультиморбидность, частота которой увеличивается до 72 % при тяжелом течении COVID-19 [2, 3]. У больных COVID-19 часто регистрируются сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) и такие кардиоваскулярные факторы риска, как ожирение и сахарный диабет (СД). По данным ретроспективного анализа данных (n = 1 590), полученных в 575 госпиталях Китая, у 25 % больных COVID-19 выявлены сопутствующие заболевания [4]. Артериальная гипертензия (АГ) встречалась у 16,9 % больных, другие ССЗ – у 53,7 % и СД – у 8,2 %. В итальянской когорте больных COVID-19 (n = 22 512, из них умерли 355) сопутствующая ишемическая болезнь сердца (ИБС) была у 30 %, фибрилляция предсердий – у 24,5 %, перенесенный инсульт – у 9,6 % и СД – у 35,5 % [5]. Анализ базы данных 5 700 больных COVID-19, помещенных в 12 госпиталей Нью-Йорка, показал наличие АГ у 56,6 %, ИБС – у 11,1 %, ожирения – у 41,7 % и СД – у 33,8 % [6].

Материалы и методы. В исследовании участвовали 50 больных с диагнозом гипертоническая болезнь, которые находились на стационарном

лечения в отделении кардиологии Ташкентской медицинской академии. Больные были разделены на 2 группы. 1-группа – пациенты с гипертонической болезнью. Среди них, мужчин – 18 (72,0%), женщин – 7 (28,0%). Возраст больных от 40 лет до 75 лет, средний возраст составил 56,8 лет, находившихся на лечении в сентябрь-декабрь 2020г, которые принимали стандартную терапию ГБ, 2-группа-пациенты с гипертонической болезнью, перенесшие Covid-19. Среди них, мужчин – 14 (56,0%), женщин – 11 (44,0%). Возраст больных от 40 лет до 75 лет, средний возраст составил 61,2 лет. Они находились на лечении в октябрь-декабрь 2020г и принимали стандартную терапию ГБ. Также, были отобраны 15 практически здоровых участников исследования для контрольной группы. Методами исследования явились определение аланинаминотрансфераза(АЛТ), аспаратаминотрансфераза (АСТ), глюкоза, краетинин, мочевины.

Результаты исследования. Биохимический анализ крови пациентов с COVID-19 относится к неспецифическим методам диагностики, но при этом играют большую роль в оценке тяжести заболевания, позволяют прогнозировать его развитие и исход, корректировать схемы лечения.

Сравнительный анализ биохимического анализа крови пациентов с ГБ с результатами анализа больных с ГБ, перенесших Covid-19

Показатель	Контроль (n=15)	1-группа (n=25) Больные с ГБ	2-группа (n=25) Больные с ГБ перенесшие Covid-19	Степень достоверности P
Глюкоза, ммоль/л	4,25±0,74	5,2 ± 0,91	4,71 ± 0,68	0.0361*
АЛТ, Ед/л	28,1±4,42	31,0 ± 3,88	37,4 ± 4,10	0.0001*
АСТ, Ед/л	14,04±2,9	22,9 ± 2,10	29,5 ± 1,88	0.0001*
Мочевина крови, ммоль/л	5,1±0,3	6,2 ± 0,21	5,9 ± 0,11	0.0001*

Креатинин, мкмоль/л	83,2±12,4	79,6 ± 18,4	88,7 ± 21,4	0.1135

*** - Статистически достоверная разница ($P \leq 0,05$)**

В группе пациентов с ГБ, перенесших Covid-19, наблюдалось повышение АЛТ, АСТ на 20% и 28% соответственно по сравнению с группой пациентов с ГБ, что указывало на цитотоксическое влияние вируса на клетки печени ($P \leq 0,05$).

Причинами повышения активности клеточных ферментов являются нарушение проницаемости мембраны клеток (при воспалительных процессах); нарушение целостности клеток (при некрозе); повышенная пролиферация клеток с ускорением клеточного цикла и др. Ретроспективное когортное исследование в США (n=130) выявило повышение уровня трансаминаз в 56 % случаев у пациентов с COVID-19. Повышенные уровни АСТ и АЛТ были связаны с тяжелым течением и худшим прогнозом, риск летального исхода у таких пациентов повышался в 2,9 раза.

Изменение уровней АЛТ и АСТ у пациентов с ГБ перенесших Ковид-19

Анализ биохимических показателей крови у больных, нуждавшихся в помощи в условиях ОРИТ, показал, что повышение активности ЛДГ наблюдалось в 2,1 раза чаще, АЛТ – в 1,5 раза, АСТ – в 1,8 раза по сравнению с группой не нуждавшихся в госпитализации в ОРИТ. Кроме того, при исследовании обнаружили, что у больных 1-й группы концентрация общего билирубина повышалась в 1,2 раза чаще по сравнению с больными 2-й группы, креатинина – в 1,1 раза, сердечного тропонина – в 2,2 раза и прокальцитонина – в 1,2 раза.

Изменение показателей липидного профиля у больных с ГБ и у больных с ГБ перенесших Ковид-19

Новые данные свидетельствуют о том, что нарушение регуляции липидного обмена может способствовать развитию осложнений. Было выдвинуто предположение, что изменение количества и состава липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) при COVID-19, может значительно ослабить противовоспалительные и антиоксидантные эффекты ЛПВП и способствовать воспалению в легких. Кроме того, была высказана гипотеза, что липопротеины с окисленными фосфолипидами и жирными кислотами могут приводить к вирусному повреждению органов за счет гиперактивации сквенджер-рецепторов врожденного иммунитета.

Выводы

1. В группе пациентов с ГБ, перенесших Covid-19, наблюдалось повышение АЛТ, АСТ на 20% и 28% соответственно по сравнению с группой пациентов с ГБ, что указывало на цитотоксическое влияние вируса на клетки печени ($P \leq 0,05$).
2. При изучении липидного профиля наблюдалось повышение ЛПНП, ТГ и ХС в группе пациентов с ГБ, перенесших Covid-19 на 36%, 20% и 31% соответственно по сравнению с группой пациентов с ГБ не перенесших Covid-19.

Использованная литература:

1. World Health Organization. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) situation report – 48. Available at: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200308-sitrep-48-covid-19.pdf?sfvrsn=16f7ccef_4 [Accessed: March 9, 2020].
2. Wang D., Hu B., Hu C. et al. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, China. *JAMA*. 2020; 323 (11): 1061– 1069. DOI: 10.1001/jama.2020.1585.
3. Ruan Q., Yang K., Wang W. et al. Clinical predictors of mortality due to COVID-19 based on an analysis of data of 150 patients from Wuhan, China. *Intensive Care Med*. 2020; 46 (5): 846–848. DOI: 10.1007/s00134-020-05991-x.
4. Guan W.J., Liang W.H., Zhao Y. et al. Comorbidity and its impact on 1590 patients with Covid-19 in China: A Nationwide analysis. *Eur. Respir. J*. 2020; 55 (5): 2000547. DOI: 10.1183/13993003.00547-2020.
5. Onder G., Rezza G., Brusaferro S. Case-fatality rate and characteristics of patients dying in relation to COVID-19 in Italy. *JAMA*. 2020; 323 (18): 1775–1776. DOI: 10.1001/jama.2020.4683.
6. Richardson S., Hirsch J.S., Narasimhan M. et al. Presenting characteristics, comorbidities, and outcomes among 5700 patients hospitalized with COVID-19 in the New York City area. *JAMA*. 2020;